

Carolina CALARAȘ

dr., Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Formarea conduitei pro sănătate la studenți în contextul provocărilor societale¹

CZU 378:613 |

Rezumat: Articolul, derivat dintr-un studiu teoretico-aplicativ, este focalizat asupra formării conduitei pro sănătate la studenți în contextul provocărilor societale. Sunt precizate: conceptul de sănătate, factorii ce destabilizează și fortifică sănă-

tatea umană, aspectele vitale decisive ale conduitei umane, aspectele sănătății umane și factorii esențiali ce contribuie la formarea unui mod de viață sănătos. Totodată, se explică condițiile fundamentale ce stau la baza determinării premiselor individuale ale studentului-pedagog cu privire la respectarea modului de viață sănătos, după cum urmează: orientarea studentului spre respectarea unui mod de viață sănătos ca strategie de consiliere psihopedagogică individuală și de grup și organizarea spațiului educațional universitar ca factor de formare a modului de viață sănătos la viitori specialiști. Tot aici au fost specificate activitățile desfășurate în cadrul programului de studii masterale Consilierea și educația familiei, cu scopul formării conduitei pro sănătate la studenți.

Cuvinte-cheie: sănătate, aspectele sănătății, factorii sănătății, mod de viață sănătos, condiții și strategii de formare-consolidare a conduitei pro sănătate la studenți.

Abstract: The article, derived from a theoretical-applicative study, is focused on the development of a healthy behavior in university students (specifically, trainee teachers) in the context of societal challenges. The author specifies the concept of health, the factors that destabilize and strengthen human health, the decisive vital aspects of human conduct, the aspects of human health and the essential factors that contribute to the formation of a healthy lifestyle. The article also explains the fundamental conditions underlying the detection of trainee teachers' individual premises regarding the observance of a healthy lifestyle, as follows: orienting the student towards following a healthy lifestyle as an individual group psycho-pedagogical counseling strategy and the organization of the university's educational space as a factor in the development of a healthy lifestyle in future teachers. To conclude, the article lists the activities carried out within the Counseling and Family Education Master's program with the aim of forming a pro-health behavior in students.

Keywords: health, health aspects, health factors, healthy lifestyle, conditions and strategies for training-consolidation of healthy behavior in students.

Dintotdeauna, sănătatea a reprezentat cea mai valoroasă resursă de care dispune omul. În anul 1946, Organizația Mondială a Sănătății a propus următoarea definiție: "Sănătatea este o stare pe deplin favorabilă atât fizic, mental, cât și social, și nu doar absența bolilor sau a infirmităților", definiție completată ulterior cu secvența: "capacitatea umană de a duce o viață productivă social și economic" [5].

¹ Articolul este elaborat în cadrul proiectului *Fundamentarea paradigmei de profesionalizare a cadrelor didactice în contextul provocărilor societale*, cifrul proiectului: 20.80009.0807.45, din Programul de Stat 2020-2023, Proiectarea Strategică IV. Provocări societale, administrat de Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare din Republica Moldova.

Starea de sănătate este considerată o stare de bine inerentă organismului uman în plan fizic, psihic și social. Ceea ce destabilizează și subminează starea sănătății umane sunt condițiile în care omul își trăiește viața, precum instabilitatea economică și politică, calitatea alimentelor, apei și aerului, asigurarea medicală ce nu satisface nevoile populației, hipodinamia, sedentarismul și lipsa exercițiului fizic, consumul de alcool, tutun și alte substanțe toxice, securitatea precară a spațiilor de muncă, gradul de violență care ne amenință sau pe care îl încercăm (verbală, psihologică, socială, fizică, economică, sexuală, cibernetică etc.) și, nu în ultimul rând, stresul cotidian și arderea profesională [6]. Unele dintre aceste aspecte pot fi controlate sau gestionate în plan individual și familial. Cele mai multe însă pot fi corectate doar cu condiția unirii eforturilor populației la nivel de instituții/organizații, la nivel de comunități, localități și de stat.

Dat fiind faptul că societatea postmodernistă devine tot mai instabilă, centrată pe consum și inechitabilă, fiind una în care se minimalizează, se compromit și se periclitează valorile general-umane, valorile familiei, valorile democratice (respectarea drepturilor omului, egalității în fața legii, dreptului la opinie fără a fi persecutat etc.), și se promovează variate non-valori, ca promiscuitatea, libertinismul, concurența și profitul ascunse sub titluri de toleranță, carieră de succes, parteneriat internațional etc., crește vizibil riscul de apariție a variatelor tulburări mentale în rândul populației umane, frustrări și disonanțe psihice, care, prin urmare, generează probleme complexe de sănătate fizică [3, p. 7].

În opinia cercetătorilor autohtoni, un rol important în menținerea sănătății îl joacă și calitatea studiilor obținute de persoană, precum și statutul său social și profesional. Cu cât persoana este mai inteligentă și mai antrenată în variate activități sociale și profesionale, cu atât starea ei de sănătate este mai optimă [2, p. 44]. În contextul provocărilor societale de natură economică, politică, demografică, culturală și sanogenă, devine evidentă creșterea continuă a inegalității la nivelul stării de sănătate a populației umane, principalele cauze fiind:

- studiile care influențează cunoștințele și valorile cu privire la sănătate și determină statutul angajatului;
- statutul angajatului, care influențează condițiile de lucru și de trai și determină comportamentul și venitul său;
- venitul și situația economică precară, care influențează condițiile de trai și posibilitățile de a face alegeri sănătoase;
- factorii comportamentali care provoacă inegalități în sănătate, după cum urmează: consumul excesiv de alcool și băuturi energizante; fumatul țigărilor și al altor substanțe toxice (vape, narghilea, IQOS); alimentația irațională; hipodinamia și sedentarismul, care cauzează probleme hormonale complexe, cu un impact negativ asupra sănătății întregului organism.

Astfel, nivelul de cultură și inteligență, precum și statutul social și profesional mai înalt contribuie la sporirea nivelului de cunoștințe și competențe sanogene, creează premisele economice și de motivare pentru un comportament sănătos la tineri, adulți și vârstnici.

Bineînțeles, alegerile comportamentale ale studenților-pedagogi în vederea respectării unui mod de viață sănătos sunt influențate de următorii factori: părinți, cadre didactice, particularități de vârstă, particularități individual-tipologice, cercul de referință, mediul de trai și cel rezidențial, valori general-umane, valori familiale, valori și aspirații personale, posibilități economice, norme și reguli comportamentale acceptate de comunitate/societate; tendințe de modă; totalitatea mijloacelor de comunicare mass-media [2, p. 44].

În această ordine de idei, sănătatea privită ca un ideal, o valoare vitală, dar și ca o condiție, o cerință fundamentală a vieții umane este o problemă ce preocupă fiecare om și societatea, în ansamblu.

Conchidem că sănătatea umană, la general, și sănătatea tinerei generații, în special, poate fi influențată, susținută și fortificată din perspectiva corelării multitudinii de factori sociali, ecologici, tehnici, economici, educaționali, culturali, morali, ereditari, psihologici și spirituali. De aceea, a încadra sănătatea într-o noțiune absolută sau unanim acceptată este foarte dificil.

Cunoașterea și conștientizarea influențelor nocive din perspectiva factorilor ce pun în pericol sănătatea și viața umană vor stimula la studenți asimilarea informațiilor teoretice despre sănătatea umană ca resursă vitală fundamentală și vor spori motivația pentru practicarea modului de viață sănătos, ce înglobează în sine toate componentele și aspectele decisive ale conduitei umane pro sănătate.

Definiția esențială cu privire la sănătate, vehiculată frecvent în literatura de specialitate, este formulată în felul următor: *sănătatea reprezintă o stare de bunăstare generală a individului în plan fizic, emoțional, intelectual, social și spiritual*, toate acestea interacționând eficient într-un mod integrat. Organismul uman, mintea, spiritul, mediul vital, familia, comunitatea, țara, locul de muncă, educația și convingerile – toate interrelaționează.

În acest context, ținem să concretizăm două aspecte vitale decisive ale conduitei umane pro sănătate la toate vârstele: *sănătatea și echilibrul psihofizic; modul de viață*.

Echilibrul psihofizic asigură starea de homeostazie, starea de normalitate a organismului, chiar pornind de la nivelul fiziologic.

Organismul uman, fiind un sistem extraordinar de complex și mobil, este capabil să lupte cu multe amenințări îndreptate asupra propriei identități, să se adapteze la variate condiții și, astfel, să revină la starea de normalitate [2, p. 44]. Factorii decizionali ar fi trebuit să-i ofere individului siguranța căminului și a vecinătății; variate servicii publice responsabile de lichidarea sau neutralizarea factorilor nocivi de genul substanțelor

toxice în sol, aer, apă și alimente; servicii medicale de prevenție și intervenție de înaltă calitate etc. Evident, aspectele vizate se află în responsabilitatea și jurisdicția organismelor locale și statale și nu pot fi influențate de fiecare om în parte decât într-o măsură foarte mică.

Alți factori dificil de controlat sunt factorii ereditari – particularitățile individului care sunt transmise prin gene. Factorii ereditari pot afecta atât sănătatea fizică, cât și cea psihică, emoțiile, intelectul și viața socială a persoanei. Deși astăzi medicina a înregistrat progrese în preîntâmpinarea unor handicapuri congenitale și compensarea lor, factorii genetici nu pot fi controlați în mod absolut. Totodată, igiena și medicii consideră că cea mai mare influență asupra sănătății o are modul de viață pe care omul îl urmează, acesta fiind un factor ce poate fi controlat într-un mod eficient.

Modul de viață se referă la ansamblul de acțiuni, particularități de manifestare prin care trăim. El include reprezentările, atitudinile, deprinderile, competențele și comportamentele persoanei, ce se manifestă constant și se observă în viața cotidiană. Deși nu toate componentele modului de viață pot fi monitorizate și influențate de individ, cele mai multe pot fi dirijate și menținute într-o stare optimă. Astfel, în viziunea specialiștilor din domeniul medicinei, *modul de viață al omului este decisiv în consolidarea sănătății*.

În literatura de specialitate se evidențiază patru aspecte ale sănătății omului, după cum urmează: *absența bolii, starea completă de bine, starea de bine fizic, starea de bine psihic și moral*. Totodată, cinci factori esențiali contribuie la un mod de viață sănătos al studentului: *familia, universitatea, comunitatea, societatea, motivația* [4; 2, p. 47].

În contextul provocărilor societale enumerate anterior, formarea conduitei pro sănătate la studenți devine un deziderat esențial în procesul educației, culturalizării și profesionalizării tinerii generații.

Promovarea sănătății, promovarea modului de viață sănătos și profilaxia problemelor de sănătate prin variate activități educaționale instituționale, formale și nonformale reprezintă condiția esențială de dezvoltare personală și profesională a viitorilor pedagogi – purtători și făuritori ai orientărilor valorice general-umane, personale, familiale și profesionale.

Cu scopul determinării premiselor individuale ale studentului-pedagog asupra respectării/valorificării unui mod de viață sănătos în contextul profesionalizării carierei didactice, cadrele didactice universitare ce asigură formarea profesională a masteranzilor la programul de studii de masterat *Consilierea și educația familiei* din cadrul Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă din Chișinău țin cont de următoarele două condiții fundamentale: orientarea studentului pentru respectarea unui mod de viață sănătos ca strategie de consiliere psihopedagogică individuală și de grup; organizarea spațiului educațional universitar ca factor de formare a modului de viață sănătos la viitorii specialiști.

În opinia noastră, strategia de consiliere psihopeda-

gogică a studentului-pedagog pentru un mod de viață sănătos actualizează atitudinea personală pozitivă privind respectarea modului de viață sănătos și asigură îmbogățirea experienței de valorificare a acestuia în procesul de formare psihopedagogică inițială. Prin urmare, modul de viață sănătos respectat de student se transformă într-o valoare personală, familială, profesională și socială.

Orientarea studentului pentru respectarea unui mod de viață sănătos ca strategie de consiliere psihopedagogică presupune acordarea unui sprijin, ajutor și a unor îndrumări privind evaluarea adecvată a modului de viață, precizarea componentelor modului de viață sănătos, apoi precizarea și selectarea activităților de consolidare și fortificare a sănătății personale și, nu în ultimul rând, identificarea și analiza problemelor de sănătate și planificarea acțiunilor de prevenție și corecție sau intervenție medicală.

Această strategie de consiliere psihopedagogică are un caracter preventiv, introductiv și de recomandare, vizând informarea temeinică a studenților-pedagogi asupra conținutului componentelor modului de viață sănătos și motivarea lor pentru valorificarea strategiilor eficiente și a mijloacelor de menținere și optimizare a sănătății personale potrivit dimensiunilor vieții umane (fizice, mentale, emoțional-volitiv și sociale/moral-spirituale).

Consilierea psihopedagogică ca strategie de formare a unui mod de viață sănătos la student se focalizează pe direcționarea acestuia spre elaborarea și atingerea scopului în vederea respectării/valorificării modului de viață sănătos înglobat într-un *program de autoconsiliere*, elaborat de fiecare masterand de la specialitatea *Consilierea și educația familiei*, luând în considerare următoarele elemente variabile: caracteristicile de vârstă; trăsăturile individual-tipologice (sexul, temperamentul, caracterul, abilitățile, mentalitatea, motivația, comportamentul); nevoile psihofizice și sociale; problemele de sănătate; specificul și caracteristicile componentelor modului de viață sănătos; sferele vieții umane; aspirațiile; condițiile de trai; mediul familial; cercul de referință/prieteni; posibilitățile financiare; termenii de realizare/valorificare.

Prin conținutul său valoric-semantic, acest tip de consiliere psihopedagogică stimulează mentalitatea masterandului spre alegerea conștientă a modului de viață sănătos ca valoare personală și profesională, obiectivată într-o atitudine pozitivă și responsabilă față de sine și valorificată într-un comportament cotidian sanogen.

Reiterăm că, în procesul de formare profesională inițială a studentului-pedagog, toate activitățile de consultanță și consiliere psihopedagogică pentru formarea modului de viață sănătos la student se orientează spre valorificarea factorilor psihopedagogici, precum: identificarea intereselor, abilităților și talentelor studentului/masterandului; identificarea calităților și a trăsăturilor de personalitate; identificarea abilităților fizice; precizarea sistemului de valori personale și a competențelor profesionale deja formate;

precizarea capacităților de muncă intelectuală și fizică.

Organizarea spațiului educațional universitar ca factor de formare a modului de viață sănătos la viitorii specialiști. Acest factor psihopedagogic și, totodată, condiția fundamentală ce asigură respectarea/valorificarea modului de viață sănătos la studenți în contextul profesionalizării carierei didactice este susținut de conducerea instituției de învățământ prin organizarea corectă a procesului de studii, repararea și amenajarea ergonomică a spațiilor educaționale, repararea și curățenia curentă a încăperilor sanitare, renovarea și amenajarea sălilor de sport și de forță etc.

Astfel, prin intermediul asigurării condițiilor favorabile igienei și ergonomice în instituția de învățământ, prin realizarea activităților și acțiunilor educaționale prevăzute în planul de învățământ la specialitate și prin infuzarea și valorificarea conținuturilor curriculare specifice educației pentru sănătate în disciplinele predate la specialitatea *Consilierea și educația familiei* și la alte programe de licență și masterat, se asigură promovarea modului de viață sănătos și formarea temeinică a conduitei pro sănătate la studenți/masteranzi.

În concluzie: În experiența psihopedagogică a cadrelor didactice universitare privind promovarea sănătății și a modului de viață sănătos prin intermediul consilierii psihopedagogice individuale și de grup, prin intermediul disciplinelor universitare *Educația familială și modul sănătos de viață, Viața conjugală și sexualitatea umană responsabilă*, studiate la specialitatea *Consilierea și educația familiei*, prin intermediul unor discipline opționale din cadrul altor specialități universitare, precum *Educația*

pentru sănătate și Dezvoltarea personală, și, nu în ultimul rând, prin intermediul infuzării-valorificării conținuturilor reprezentative asupra subiectului vizat în variate discipline universitare, se realizează formarea cunoștințelor și a competențelor temeinice la studenți privind sănătatea ca o stare inerentă de bine a organismului uman, reflectată pe trei dimensiuni existențiale: *fizică, psihologică și socială*, susținută de practicarea modului de viață sănătos ca valoare personală și profesională, care fundamentează eficiența și eficacitatea umană potrivit sferelor vieții umane: sănătatea; familia; prietenii și alte relații; vocația, studiile și activitatea profesională; finanțele; creația și odihna [1].

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Calaraș C. Metodologia de optimizare a dezvoltării personale a studenților-pedagogi în procesul de formare profesională inițială. În: Culegerea Conferinței Internaționale *Educația din perspectiva valorilor*, ediția a XIV-a, Sofia, 28-29 octombrie 2022.
2. Cuznețov L., Calaraș C., Ețco C. Consilierea și educația pentru sănătate a familiei. Repere teoretice și sugestii practice. Chișinău: Primex-com SRL, 2016.
3. Digodi I. Tu și corpul tău pentru un nou secol. Chișinău: Litera, 2001.
4. Stănică A. Educația pentru sănătate a liceenilor. Chișinău: Primex-com SRL, 2011.
5. <https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83n%C4%83tate>
6. <https://acumstii.ro/tipuri-de-violenta/>